

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება

მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის

მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის VI (32)

VI (32)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის საქართველოს
ეთნოლოგიის განყოფილება

მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის

VI (32)

თბილისი
2025

კრებული „მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“ (მსე) ეძღვნება გამოჩენილი ქართველი ეთნოლოგის, ქართული ეთნოლოგიური სკოლის ფუძემდებლის აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 135 წლისთავს. უდიდესია გიორგი ჩიტაიას ღვაწლი საქართველოში ეთნოლოგიური კვლევების წარმოება-განვითარებაში. მის მიერ შემუშავებული კომპლექსურ-ინტენსიური კვლევის მეთოდის გამოყენებით წლების მანძილზე მიმდინარეობდა ეთნოგრაფიული მასალის მოძიება-შეკრება და შედეგად იქმნებოდა გამორჩეული ნაშრომები. წინააღმდეგარე კრებულის შინაარსი დასტურია იმისა, რომ გიორგი ჩიტაიას საქმე გრძელდება და მის სახელს დავინწყება არ უნერია.

კრებული განკუთვნილია დარგის სპეციალისტებისა და ეთნოლოგია-ანთროპოლოგიის თემატიკით დაინტერესებული საზოგადოების ფართო წრისთვის.

რედაქტორი: დოქტ. ქეთევან ხუციშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი)

რედაქოლეგია: დოქტ. ნინო მინდაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), დოქტ. როზეტა გუჯეჯიანი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), დოქტ. გიორგი ჭეიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), დოქტ. ნინო აბაკელია (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი), დოქტ. ქეროლ ფუშე (ედინბურგის უნივერსიტეტი), დოქტ. სუზანე ფელინგსი (ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი), დოქტ. მირა მარკოვა (წმ. კლიმენტ ოპრიდელის სახ. სოფიის უნივერსიტეტი), დოქტ. ვალერი ვაშაკიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი).

ISSN 2667-9582

ნიგნი დაიბეჭდა შპს „ეკო ივერიის“ სტამბაში
თბილისი, რობაქიძის გამზ.7/4

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology
Department of Ethnology of Georgia

**MATERIALS FOR GEORGIAN
ETHNOGRAPHY**

VI (32)

Tbilisi
2025

The collection “Materials for Georgian Ethnography” (MSE) is dedicated to the 135th anniversary of the birth of the outstanding Georgian ethnologist, the founder of the Georgian ethnological school, Academician Giorgi Chitaia. Giorgi Chitaia’s contribution to the development of ethnological research in Georgia is immense. Using the complex-intensive research method developed by him, ethnographic material was searched and collected for years, resulting in outstanding works. The content of the proposed collection is proof that Giorgi Chitaia’s work continues and his name is not destined to be forgotten.

The collection «Materials for Georgian Ethnography» (MSE) is intended for specialists in the field and a wide circle of society interested in ethnology-anthropology.

Editor: Dr. Ketevan Khutsishvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology)

Edotorial Board: Dr. Nino Mindadze (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology), Dr. Rozeta Gujejiani (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology), Dr. Nino Abakelia (Ilia State University), Dr. Giorgi Cheishvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology), Dr. Carole Faucher (The University of Edinburgh), Dr. Susanne Fehlings (Goethe University Frankfurt), Dr. Mira Markova (Sofia University St. Kliment Ohridski), Dr. Valeri Vashakidze (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology).

Published by
ISSN 2667-9582

გიორგი ჩიქოვაძე
(1890-1986)

შინაარსი
CONTENTS

მინდაძე ნინო	11
გეორგი ჩიტაიას პედაგოგიური მოღვაწეობის რამდენიმე ასპექტის შესახებ Mindadze Nino On Several Aspects of Pedagogical Activities of Giorgi Chitaia	
აბაკელია ნინო	25
ტექსტი კონტექსტში ილია ჭავჭავაძის ბაზალეთის ტბის მაგალითზე Abakelia Nino Text in Context on the Example of Bazaleti Lake by Ilia Chavchavadze	
ალავერდაშვილი ქეთევანი.....	44
ლექსში ვერა ბარდაველიძის 1931 წლის საველე დღიურის მიხედვით Alaverdashvili Ketevan Lechkhumi according to Vera Bardavelidze's 1931 field diary	
ბერაია ელენე	56
ტექნოლოგიებისა და სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების მიმართება Beraia Elene The correlation of technology and trade-economic relations	
ბერიანიძე ანა	70
ტრადიციული ქართული ორნამენტის სიმბოლიკა და ეკლესიათა დეკორი Berianidze Ana Symbolism of Traditional Georgian Ornament and Church Decor	

Gvimradze Teimuraz	82
Martial Art of Georgians გვიმრაძე თეიმურაზი სამხედრო ხელოვნება საქართველოში	
გულბათაშვილი მარიამი	102
ანანურის თემში შემონახული ხალხური რწმენა – წარმოდგენები და შელოცვები Gulbatashvili Mariam Folk Beliefs and Spells Preserved in Ananuri Community	
გუჯეჯიანი როზეტა	121
აღზრდის სისტემა და სოციალიზაციის ეტაპები ტრადიციულ ქართულ ყოფაში და თანამედროვე ვითარება (სვანეთი) Gujejiani Rozeta The system of upbringing and stages of socialization in traditional Georgian life and contemporary situation (Svaneti)	
გიორგი ვახანგაშვილი.....	140
ბილასუვარის ყარაბაღიდან დევნილთა დასახლების კულტურის სახლი: ქორწინება, პოლიტიკური ლეგიტიმაცია და იძულებით გადაადგილება. Vakhtangashvili Giorgi House of Culture of Bilasuvar IDP settlement: Marriage, Political Legitimation and Forced Displacement	
კინმარიშვილი ნიკოლოზი.....	159
დისციპლინარული ტერმინების თარგმნის პრობლემა („მთხრობელი“) Kitsmarishvili Nikoloz The Problem of Translation of Disciplinary Terms (“Mtkhrobeli”)	

მაისაია ინეზა, ტოგონიძე ნატალია	170
ლომის კულტურის ისტორიის შესახებ საქართველოში Maisaia Ineza, Togonidze Natalia On the history of Ghomi culture in Georgia	
მამარდაშვილი გიორგი, ხვადაგიანი მინდია	190
ხორბალი ლეჩხუმში (წერილობითი წყაროების, ეთნოლოგიური მასალისა და ტოპონიმური მონაცემების მიხედვით) Mamardashvili Giorgi, Khvadagiani Mindia Wheat in Lechkhumi (According to Written Sources, Ethnological Material and Toponymic Data)	
მინდაძე ნინო	211
ძველი თბილისის ტრადიციული მედიცინის ისტორიიდან Mindadze Nino From the history of traditional medicine in old Tbilisi	
მირზაშვილი გიორგი	233
ხალხურ დღეობათა (წინანაურობა, გელვართობა) რეტროსპექტივა და კულტურული რეპრეზენტაცია Mirzashvili Giorgi Retrospective and Cultural Representation of Folk Holidays (Tsinanauroba, Geghvirtoba)	
მულიანი გიორგი	266
სამეურნეო (სამუშაო იარაღებთან დაკავშირებული) ლექსიკა ფერეიდნულში Muliani Giorgi Agricultural (tool-related) vocabulary In Fereydan	

ნებიერიძე ლელა	277
ბავშვთა ზოგიერთ დაავადებათა შესახებ (იმერეთის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) Nebieridze Lela On Certain Juvenile Diseases (Based on Ethnographic Materials of Imereti)	
ჩირგაძე ნინო	287
„ხალხური პედიატრია“ (სამცხე-ჯავახეთის ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) Chirgadze Nino “Folk Pediatrics” (Based on the ethnographic materials from Samtskhe-Javakheti)	
ლუკა ფადიურაშვილი	295
წმინდა ადგილები და რიტუალური პრაქტიკა თანამედროვე ჩარგალში: მეხსიერება, სიმბოლოები და წესები Padiurashvili Luka Sacred Sites and Ritual Practice in Contemporary Chargali: Memory, Symbols and Rites	
ქამუშაძე თეა	316
ვაკე პოსტსოციალისტურ თბლისში: პრესტიჟი, პაროდია და ქალაქის სიმბოლური საზღვრები Kamushadze Tea Vake in Post-Socialist Tbilisi: Prestige, Parody, and the Symbolic Boundaries of the City	
ხუციშვილი ქეთევანი	333
ქართულ-ბულგარული ურთიერთობები ეთნოლოგიის მიმართულებით Khutsishvili Ketevan Georgian-Bulgarian Relations in Field of Ethnology	

ბიორგი ვახანგაშვილი

ბილასუვარის ყარაბაღიდან დევნილთა დასახლების კულტურის სახლი: ძორწინება, პოლიტიკური ლეგიტიმაცია და იძულებით გადაადგილება

წარმოდგენილ სტატიაში ნაჩვენებია, თუ როგორ შეიძლება ტრანსფორმირდეს კულტურის სახლის, როგორც სიმბოლური და მატერიალური სივრცის მნიშვნელობა საბჭოთა პროპაგანდისტული სივრციდან პოლიტიკური ლეგიტიმაციის შექმნის პირველწყაროდ „ყარაბაღის ომის შემდეგ იძულებით გადაადგილების კონტექსტში“. როგორც ცნობილია, საბჭოთა კავშირის პერიოდში კულტურის სახლებს ცალსახად იდეოლოგიური ფუნქცია გააჩნდათ – ეს იყო სივრცეები, რომელშიც კულტურული ღონისძიებები, პროპაგანდა და კოლექტივისტური რიტუალები იყრიდა თავს (Grant 2020; Iğmen 2012). კულტურის სახლთა პოსტ-საბჭოთა რეკონფიგურაციები ნაკლებადაა შესწავლილი. მიუხედავად ამისა, ამგვარი სივრცეები ხშირად მეხსიერების, ადამიანთა ყოფაში სახელმწიფოს არსებობის და ზოგადად, ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური ყოფის მნიშვნელოვან შრეებს მოიცავენ. იძულებით გადაადგილებულთა კონტექსტში მათი შესწავლა ასევე საინტერესოა კუთვნილებისა და სახელმწიფოსთან ურთიერთობის ფორმების გამოსარკვევად.

ეთნოგრაფიული კვლევა ეყრდნობა ჩემ მიერ 2022 წელს აზერბაიჯანში ბილასუვარის დევნილთა დასახლებაში მოპოვებულ მასალებს. როგორც მსჯელობიდან გამომჩნდება, კულტურის სახლების შესწავლა დაკავშირებულია მათ სოციალურად კონსტრუირებულ სივრცედ კონცეპტუალ-

იზაციასთან, რადგანაც ამგვარი ანალიტიკური დაშვება საშუალებას იძლევა კულტურის სახლი და ასევე ნებისმიერი სხვა სივრცითი თუ მატერიალური ობიექტი დანახულ იქნას, როგორც ადამიანთა ყოფისა და მიმდინარე მაკრო თუ მიკრო სოციალური და პოლიტიკური პროცესების ამსახველი მოცემულობა და არა როგორც ადამიანთა მოქმედებებისთვის შექმნილი არქიტექტურული ფორმა. ჰენრი ლეფევრის (Lefevre 1991) სოციალური სივრცის კონსტრუირების თეორიაზე დაყრდნობით, კულტურის სახლი დანახულია, როგორც სივრცითი ტრიადა, რომელშიც ფიზიკური სტრუქტურა, რეპრეზენტაციული სიმბოლოები და ადამიანთა ყოველდღიური ყოფა ერთ მთლიანობას ქმნის, შესაბამისად, ბილასუვარის კულტურის სახლის შესწავლისას ყურადღება გამახვილდა როგორც სივრცით პრაქტიკაზე (კულტურის სახლის ინსტიტუციური გამოყენება და ადგილობრივთა ყოველდღიური რუტინული ქმედებანი ამ სივრცეში), ასევე სივრცის რეპრეზენტაციებსა (მის დაგეგმარებაზე, სიმბოლოებსა და პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე) და რეპრეზენტაციულ სივრცეზე (ამ სივრცესთან ინტერაქციის პროცესში ჩემი მთხრობელების აფექტურ გამოცდილებებზე). ამგვარი პერსპექტივა გამოკვეთს არამხოლოდ იმას, თუ როგორ ჩანს პოლიტიკური ძალაუფლება კონკრეტულ სივრცეში, არამედ იმასაც, თუ როგორ მატერიალიზდება ის მისი დიზაინის, ადგილობრივთა მხრიდან სხვადასხვა სახის მნიშვნელობების მინიჭებისა თუ რიტუალური პრაქტიკების მეშვეობით.

ბილასუვარის დევნილთა დასახლება სამხრეთ აზერბაიჯანში, ირანის საზღვრიდან 5-მდე კილომეტრში მდებარეობს. იგი რამდენიმე ათეულ კილომეტრზეა გადაჭიმული და აერთიანებს დევნილთა 11 სოფელს, რომლებიც ერთმანეთს ჩრდილოეთიდან ცენტრალური გზით უკავ-

შირდებიან. ამ 11-დან იმ სოფლის მშენებლობა, რომელშიც მე 2022 წლის ეთნოგრაფიული კვლევისას ვცხოვრობდი, 90-იანი წლების მიწურულიდან დაიწყო და 2004 წელს დასრულდა. ამ დროისათვის, აზერბაიჯანის მთავრობამ ბილასუვარის რაიონში დევნილთა დროებითი თავშესაფრები დახურა და დევნილებს ახლად აშენებულ და გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურის მქონე დასახლებაში გადასცა საცხოვრებელი სახლები (UNHCR, 2004). მიუხედავად ამ გარემოებისა, დევნილებს, ჩემი მთხრობელების ინფორმაციით, საკუთარი საცხოვრებლის განახლება მას შემდეგაც არ შეუწყვეტიათ.

2022 წელს დასახლებაში 450-მდე დევნილთა საცხოვრებელი სახლი მდებარეობდა. დასახლების სამხრეთი ნაწილი უმეტესწილად მდელოს წარმოადგენდა, რომელსაც მეცხვარე დევნილები პირუტყვების საძოვრად იყენებდნენ. ცენტრალური გზის ჩრდილოეთით სასოფლო-სამეურნეო მიწები მდებარეობდა, რომლებიც დევნილთა საკუთრებას წარმოადგენდა. მათ დიდ ნაწილს დევნილები სხვადასხვა ბოსტნეულისა და პირუტყვისათვის საჭირო მარცვლეულის მოსაყვანად იყენებდნენ, თუმცა, ამ ადგილასაც საძოვრების ფუნქცია ჰქონდა. დასახლებას გააჩნდა თავისი ცენტრალური პარკი, ქორწინების სახლი⁸, სკოლა, საბავშვო ბაღი, მაღაზიები, ჩაი ხანა და სასაფლაო. ჩემი იქ ყოფნისას დილის 9 საათიდან დასახლების სხვადასხვა ნაწილში მცხოვრები დევნილები სამსახურებში ავტომობილებითა და ველოსიპედებით ცენტრალური გზის გავლით გადაადგილდებოდნენ. ჩემი მთავარი მთხრობელი დაი, ხშირად მიმითითებდა დევნილთა დასახლებაში არსებულ ხალიჩების ქარხანაზე, რომელიც თურქულ-აზერბაიჯანულ კომპანიას ეკუთვნოდა და ძირითადად ქალები

8. აზერბ: Şadıq Sarayı.

იყვნენ დასაქმებულნი. აქ წარმოებული ხალიჩები, მისივე თქმით, მთელს აზერბაიჯანში იყიდებოდა.

ამ ყველაფერთან ერთად, ცენტრალურ გზასთან და სკოლასთან ახლოს მდებარეობდა კულტურის სახლიც. სამეცნიერო ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ კულტურის სახლებს (კლუბებს) საბჭოთა პერიოდში მნიშვნელოვანი სოციალური და იდეოლოგიური ფუნქცია გააჩნდათ. როგორც წესი, სწორედ აქ იმართებოდა მნიშვნელოვანი პროპაგანდისტული დებატები და კოლმეურნეთა ყრილობები, რაც დაწვრილებითაა აღწერილი ანთროპოლოგ ბრიუს გრანტის ნაშრომში (Grant 2020, 37). ყირგიზეთში ჩატარებული ეთნოგრაფიული კვლევის საფუძველზე ალი იგმენი (İğmen, 2012) ასკვნის, რომ კლუბების ფუნქცია ე.წ. „ჩამორჩენილი“ ყირგიზეთის ცხოვრების წესის აღმოფხვრასა და საბჭოთა იდეების ფართოდ გავრცელებაში მდგომარეობდა, რაშიც აქტიურად იყვნენ ჩართული არამხოლოდ სახელმწიფო იდეოლოგები, არამედ ხელოვანები, მსახიობები და ჩვეულებრივი მოქალაქეებიც კი (İğmen 2012, 2). აღსანიშნავია, რომ ამ ადგილებმა თავისი ფუნქცია შეინარჩუნა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც, როდესაც, ავტორის მიხედვით, ერთ დროს ანტირელიგიური პროპაგანდის ცენტრები რელიგიური მისიონერების ცენტრებად იქცა, ხოლო ასაკით უფროსი ყირგიზი მოქალაქეები ამ ადგილების მიმართ ნოსტალგიური დამოკიდებულებით გამოირჩეოდნენ და ამავე სივრცეში აღნიშნავდნენ ოქტომბრის დიდი რევოლუციის დღეს (İğmen 2012, 146).

კულტურის სახლი ბილასუვარის დევნილთა დასახლების პირველი სოფლის ცენტრში, საშუალო სკოლის მოპირდაპირე მხარეს, ცენტრალური გზის მიმდებარედ მდებარეობდა. ცენტრის გვერდით არსებობდა სარიტუალო სახლი და შუშის ახალი შენობა, რომელიც, როგორც ამიხსნეს,

სოფლის ახალი კულტურული ცენტრი უნდა ყოფილიყო, თუმცა, იმ პერიოდში მუდმივად დაკეტილი მხვდებოდა.

მიუხედავად იმისა, რომ კულტურის სახლის შენობას აზერბაიჯანელ დევნილთა დასახლებაში საბჭოთა წარსული არ გააჩნდა (ის ხომ ყარაბაღის ომის დასრულებისა და დევნილთა დასახლების გაჩენის შემდეგ შეიქმნა) ეს ადგილი მაინც გამოირჩეოდა თავისებური იდეოლოგიური დატვირთვით. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია აღმოცენდა შეკითხვები პოსტ საბჭოთა რეალობაში, ყარაბაღის ომის შემდეგ აზერბაიჯანელ დევნილთა დასახლებაში შექმნილი კულტურის სახლის ზოგად მნიშვნელობასა და იმ აღქმებზე, რომლებიც ამ სივრცესთან უშუალოდ დაკავშირებულ პირებს თუ, ზოგადად, დევნილებს გააჩნდათ.

კულტურის ცენტრს სამამდე ადგილობრივი მამაკაცი განაგებდა. მისი გასაღები აქედან მხოლოდ ორს ჰქონდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემს მთავარ მთხრობელ დაის სოფელში განსაკუთრებული სოციალური სტატუსი გააჩნდა, მისი თხოვნის საფუძველზე კულტურის სახლის განმკარგველმა მამაკაცებმა შენობაში შეშვებასა და ამ ადგილის ისტორიის მოყოლაზე უყოყმანოდ განმიცხადეს თანხმობა. თარიღის დათქმის შემდეგ კულტურის სახლში დაიმ მიმიყვანა იმ დროს, როდესაც საკუთარი ქალიშვილი სკოლაში მიჰყავდა. გიდი შენობის შესასვლელთან დანარჩენ ორ შუახნის მამაკაცთან ერთად შემხვდა, რომლებიც, როგორც ამიხსნეს, აგრეთვე პასუხისმგებელნი იყვნენ კულტურის სახლის დაცვასა და მოვლაზე.

შენობაში შესვლიდან მალევე გავაცნობიერე, რომ ამ მეხსიერების ადგილს ისეთივე მნიშვნელოვანი ამბების მოყოლა და ჩვენება შეეძლო აზერბაიჯანელ დევნილებზე, როგორც უშუალოდ დევნილებს. შენობის შესასვლელშივე

შევხვდი ყარაბალის ომში დაღუპული შაჰიდების ფოტოებს, რომელთა ზემოთაც დიდი ასოებით გამოკრული იყო ილჰამ ალიევის ციტატა: „ჩვენ სამართლიანად ვამაყობთ ჩვენი მემკვიდრეობით.“⁹ კედლებზე ეკიდა ყარაბალთან დაკავშირებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი ბანერი, მათ შორის ხარაბულბულის სიმბოლოები, აზერბაიჯანის დროშები, შუშასთან დაკავშირებული გაზეთი¹⁰. გაზეთიდან გამოყოფილი იყო ის თარიღები, რომლებიც აზერბაიჯანული მხარის პერსპექტივიდან ომის გარდამტეხ ეპიზოდებს წარმოადგენდა, მაგალითად: შუშას დაკავების თარიღი (2020 წლის 8 ნოემბერი), აღდამში აზერბაიჯანული ჯარის შესვლის თარიღი (2020 წლის 20 ნოემბერი) და ა. შ. ყარაბალის თემატიკას აგრძელებდა კედლებზე განთავსებული რამდენიმე ფოტო ჯიბრაილის რეგიონის შესახებ (შესაბამისი წარწერებით). მაგალითად საბჭოთა პერიოდში გადაღებული ფოტო წარწერით: „800 წლოვანი ჭადრის ხეები ქალაქ ჯიბრაილში“¹¹ და „ჩაიხანა, ქალაქი ჯიბრაილი.“¹²

ცალკე კედელი ეთმობოდა უშუალოდ დევნილთა დასახლების ისტორიის ამსახველ ფოტოებს. მათზე აღბეჭდილი იყო 2003 წელს ახლად აშენებული დასახლება, რომელშიც მხოლოდ მცირე ზომის საცხოვრებელი სახლები ჩანს და დღევანდელისაგან განსხვავებით, არ ფიქსირდება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. სტენდზე აზერბაიჯანულად ეწერა: „1993-2003 წლებში იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების წესის ნაწილი კარვების ბანაკში.“¹³

9. აზერბ: „Biz mädäniyyätimizlä haqlı olaraq fäxr edärik.“

10. აზერბ: „Şuşa ili.“

11. აზერბ: „800 yaşlı Çınar ağacı. Cäbrayıl şähäri.“

12. აზერბ: „Çayxana. Cäbrayıl şähäri.“

13. აზერბ: „Mäcburi köçkünlärin 1993–2003-cü illär ärzindä çadır düşärgäsindäki häyat tärzinin bir hissäsi.“

ამ ფოტოებისა და სტენდების დათვალიერებისას ჩემი მთხრობელები იხსენებდნენ არამხოლოდ ამ სახლის, არამედ მთლიანად – დევნილთა დასახლების ისტორიებს. ერთ-ერთი მათგანი ჯიბრაილში 1993 წელს დასახლდა ოჯახთან ერთად. მასაც, ჩემი სხვა მთხრობელების მსგავსად კარავში ცხოვრება მოუწია. კარავს ის *ცელოფნად*¹⁴ მოიხსენიებდა. კარვები ცენტრალურ გზასთან ახლოს იყო გაშლილი, რომელიც, როგორც აღინიშნა, დასახლების ჩრდილოეთით მდებარეობს და დევნილთა დასახლების ყველა სოფელს აერთიანებს. შედარებით ნორმალური კარვები მის ოჯახს ირანიდან შემოსულმა ორგანიზაციამ (სავარაუდოდ, წითელმა ჯვარმა) მისცა.

საერთო ჯამში, ჩემი მთხრობელის თქმით, კარვებში დევნილთა უმეტესობამ 10 წლამდე იცხოვრა. აქ ცხოვრება განსაკუთრებულ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული, რადგანაც, როგორც ჩემმა მორიგმა მთხრობელმა ადილმა, 40 წელს გადაცილებულმა ყოფილმა სამხედრომ სხვა შემთხვევაში მითხრა, ამ ადგილას ცხოვრება რთული კლიმატური პირობების, ჰიგიენური ნორმების არ არსებობის და სხვა უამრავი მიზეზის გამო. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა კი ის იყო, რომ ადგილობრივებს სიცხესთან ერთად უამრავ გველთან¹⁵ გამკლავება უწევდათ.

ამ სტენდებით დატვირთულ ოთახში, რომელსაც ჩემი მასპინძლები მუზეუმად მოიხსენიებდნენ, ცალკე ოთახი ეთმობოდა პრეზიდენტ ჰეიდერ ალიევის ფოტოებსა და ნიგნებს. მუზეუმი აჩენდა განცდას, რომ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის პოლიტიკური ცხოვრება და დევნილების რეალობა ყარაბაღის ომიდან ბილასუვარში დასახლებამდე

14. რუს: Tselofan.

15. აზერბ: İlan.

ერთი ამბის ნაწილს წარმოადგენდა. შუშის მაგიდაზე განთავსებული იყო რამდენიმე ათეული წიგნი და ჟურნალი, რომლებიც პრეზიდენტი ალიევის ჯორჯ ბუშთან, ედუარდ შევარდნაძესთან და სხვა პოლიტიკოსებთან გადაღებული ფოტოებით გარმოიჩეოდა. რამდენიმე ფოტოზე აღეჭდილი იყო ილჰამ ალიევის ახალგაზრდობა და პოლიტიკაში გამოჩენის პირველი წლებიც.

როგორც ერთ-ერთმა მასპინძელმა მამაკაცმა ამიხსნა ეს ადგილი დევნილთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობით გამოირჩეოდა. ამ შენობაში გარდა ამ სამუზეუმო სივრცისა განთავსებული იყო: 1. ბილასუვარის რეგიონალური კულტურული დეპარტამენტი¹⁶ 2. ამ დასახლების მე-4 სოფლის კლუბი¹⁷ 3. ცენტრალური ბიბლიოთეკის სისტემის ჯიბრაილის რაიონის 29-ე ბიბლიოთეკა¹⁸. არსებული მულტიფუნქციური დატვირთვის გამო, ჩემს მთხრობელთა თქმით, ამ ადგილას ხშირად მოჰყავდათ ბავშვები და ახალგაზრდები, რათა მათ, შესაბამისი კულტურული თუ სასწავლო აქტივობების პარალელურად, საკუთარი წარსულის შესახებ უფრო მეტი გაეგოთ.

ჩვენი საუბარი განსაკუთრებით ეხებოდა აზერბაიჯანის უახლეს ისტორიასთან დაკავშირებულ ამბებს. ჩემი მთხრობელები აღნიშნავდნენ, რომ მათთვის ჰეიდარ ალიევი გამორჩეული პრეზიდენტი და, ზოგადად, პოლიტიკოსი იყო, რომელსაც თანაბარი ოსტატობით შეეძლო მოლაპარაკება როგორც მეზობელ, ისევე დიდი სახელმწიფოების (მაგ. ა.შ.შ.-ს) პრეზიდენტებთან. ისინი ხშირად უსვამდნენ ხაზს ჰეიდარის ინტელექტს, ინგლისური ენის სათანადო

16. აზერბ: „Biläsuvar Regional Mädnıyyät İdaräsi.“

17. აზერბ: „Cäbrayıl rayonu 4 sayılı qäsäbä klubu.“

18. აზერბ: „Cäbrayıl rayonu MKS 29 sayılı kitabxana filialı. (MKS = Märkäzläşdirilmiş Kitabxana Sistemi.“

დონეზე ცოდნასა და მის მიერ დაგროვებულ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას, რომელიც მან თავის შვილს, აზერბაიჯანის მოქმედ პრეზიდენტს გადაულოცა.

გარდა ამ ზოგადი ამბებისა, მთხრობელებმა გამიზიარეს ჰეიდარ ალიეფთან დაკავშირებული კონკრეტული ისტორია, რომელიც მათთვის სიამაყის განსაკუთრებულ საფუძველს ქმნიდა და ამ დასახლების ისტორიაში მომხდარ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან ისტორიას წარმოადგენდა.

როგორც გაირკვა, ჯერ კიდევ იმ პერიოდში, როდესაც დევნილების დასახლება ახალი გახსნილი იყო და დევნილთა უმეტესობას საცხოვრებელი სახლები ახალი ჩაბარებული ჰქონდა, სოფელს მაშინდელი პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ესტუმრა და აქ მცხოვრები დევნილების ქორწილს დაესწრო. ალიევს თან ახლდა აზერბაიჯანის ახლანდელი პრეზიდენტი, მისი შვილი ილჰამ ალიევიც. როგორც ჩემმა მთხრობელებმა ამიხსნეს, ადგილობრივი ახლად შექმნილი ოჯახის ბედნიერების გაზიარებასთან ერთად, ამ უკანასკნელმა თავი პრეზიდენტობის მომავალ კანდიდატად სწორედ ამ სოფლიდან გამოაცხადა, რაც დევნილებისთვის ამ დასახლების განსაკუთრებულ პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე მიუთითებს.

პრეზიდენტის ყურადღება დასახლებას არც ქორწილის შემდეგ მოჰკლებია: ყარაბაღიდან დევნილებმა ამიხსნეს, რომ 90-იანი წლების ბოლოსთვის ამ ტერიტორიაზე კარვებისა და უკაცრიელი მინდვრების გარდა არაფერი არსებობდა. ამის შემდეგ, მთავრობამ 2003 წლიდან დევნილებს საცხოვრებელი სახლები ეტაპობრივად ჩააბარა რასაც უშუალოდ პრეზიდენტი ხელმძღვანელობდა. საერთო ჯამში, ამ პროცესს დაახლოებით 10 წელი დასჭირდა და

უკვე 2013 წლისთვის დევნილთა დიდ ნაწილს (6 სოფელს) საცხოვრებელი სახლები უკვე დასრულებული სახით ჩააბარეს. 2003-დან 2013 წლებამდე და არც მომდევნო პერიოდში დევნილების ყოფითი პრობლემები ბოლომდე არ მოგვარებულა, თუმცაღა, ჩემი მთხრობელების თქმით, მთავრობა მათთვის ყოველთვის კარგის გაკეთებას ცდილობდა და თავადაც მაღლიერების გრძნობით იყვნენ განმსჭვალულნი მათ მიმართ განუელი ყველანაირი დახმარების მიმართ.

დევნილებმა მითხრეს, რომ მათთვის ჰეიდარ ალიევის სოფელში სტუმრობა პირველ რიგში იმედის დაბრუნებას უკავშირდებოდა, რადგანაც პრეზიდენტმა მათ ყარაბალში დაბრუნების პირობა მისცა, რაც, როგორც რეტროსპექტულად გამოჩნდა, რეალური დაპირება იყო – ის ხომ სისრულეში ილჰამ ალიევმა მოიყვანა. რაც შეეხება ქორწილში სტუმრობას, გარდა იმისა, რომ ეს მათდამი პატივისცემის უდიდეს გამოვლინებას ნიშნავდა, ნიშანდობლივი იყო ის ფაქტიც, რომ მამა-შვილმა ალიევებმა ახლად შეუღლებულ წყვილთან იცეკვეს, საჩუქრები აჩუქეს და, რაც მთავარია, პირობა მისცეს, რომ მათი შთამომავლობა აუცილებლად იცხოვრებდა ყარაბალში. მანამდე კი, პრეზიდენტმა და მისმა შვილმა დადეს პირობა, რომ პირად კონტროლზე აიყვანდნენ დევნილთა დასახლებაში მიმდინარე სამუშაოებს. როგორც მოგვიანებით, ერთ-ერთმა მთხრობელმა ინტერვიუს პროცესში განმიცხადა:

„როდესაც ის [ჰეიდარ ალიევი გ.გ.] პირველ ჩამოვიდა, მან განაცხადა, რომ ამ ადგილას დიდხანს ცხოვრება არ მოგვინებდა და როცა საშუალება გვექნება, თქვენთვის ახალ სახლებს მალევე ავაშენებთო. ხედავთ როგორი იყო აქაურობა [მიმანიშნებს სტენდზე გაკრულ

ფოტოებზე გ.ვ.] მან სწრაფი ბრძანება გასცა – ააშენეთ სახლები.“¹⁹

მოგვიანებით, ჰეიდარ ალიევის გარდაცვალების შემდეგ, ილჰამ ალიევი ამ დასახლებაში დაბრუნდა და მისი სურვილი პრეზიდენტად გახდომის შესახებ სწორედ ამავე ადგილიდან გააგებინა მთელს სოფელსა და აზერბაიჯანს. შეიძლება ითქვას, რომ დევნილთა დასახლება ყარაბაღის თემასთან ერთად, ილჰამ ალიევისთვის პოლიტიკური ლეგიტიმაციის მთავარ წყაროდ იქცა.

კულტურის სახლი სწორედ ზემოთ მოყვანილი რთული პოლიტიკური პროცესის ერთგვარ მატერიალურ მტკიცებულად შეიძლება ჩაითვალოს, რომელიც არა სტატიკურ საბჭოთა პროპაგანდისტულ სივრცეს (როგორც მისი ისტორიული კონტექსტი მიგვიჩვენებს), არამედ პოლიტიკური ავტორიტეტის წარმოებისა და ხელახალი დადასტურების მაგალითს წარმოადგენს. მისი მუზეუმის მსგავსი შიდა სივრცეები, რეგიონალური კულტურული დეპარტამენტები და ბიბლიოთეკები, ასევე ბავშვებისა და სკოლის მოსწავლეების სასწავლო აქტივობებისათვის გამოყოფილი ოთახები და სტენდები ამ ადგილს მეხსიერების პოლიტიკის, პედაგოგიკისა და ადმინისტრირების გამაერთიანებელ სივრცედ აქცევს. რაც შეეხება პრეზიდენტების სტუმრობებს, ქორწილში დასწრებას, ცეკვასა და „ადგილობრივთა ლხინის გაზიარებას,“ ამ ქმედებებში რიტუალური კონდენსაციის ფორმები შეიძლება ამოვიცნოთ: ადამიანთა ყოველდღიურ ყოფასთან დაკავშირებული გაზიარებული ყოფითი ელემენტები სახელმწიფოს ხელში ხდება სიახლოვის, კეთილგანწყობისა და იძულებით გადა-

19. რუს: „Kogda on [Il'kham Aliev G. V.] pervyi raz priehal, on skazal o politike, chto vy dolgo ne budete zhit' v takikh mestakh, i kogda u nas budet vozmozhnost', my bystro postroim dlia vas novye doma. A vot vidish', kak bylo siuda zdes'. On bystro dal ukaz – postroi novye doma.“

ადგილებულთა მიმართ სივრცითი თუ დროითი კავშირების გამონატვის შესაძლებლობა.

მიუხედავად იმისა, რომ დევნილების მიერ მონათხრობი ამბავი სწორედ ამ დასახლებიდან ილჰამ ალიევის მიერ საკუთარი გაპრეზიდენტების ოფიციალურად გამოცხადების შესახებ ჩემ მიერ ვერ იქნა დადასტურებული, ერთ-ერთ საჯარო განცხადებაში, რომელშიც ილჰამ ალიევი ბილასუვარის და საათლის რაიონების დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე საუბრობს, აზერბაიჯანის პრეზიდენტი აღნიშნავს: „*მახსოვს, რომ დევნილთა პირველი დასახლება, რომელშიც ჩემი საპრეზიდენტო ინაუგურაცია იყო, ბილასუვარის რაიონში მოხდა და მინდა, რომ დევნილებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ*“ (Administration of the President of Azerbaijan, 2020).

გარდა ამისა, მოიპოვება ნათლად დოკუმენტირებული მასალები, რომლებიც იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებში პოლიტიკური ლეგიტიმაციის პრაქტიკებს ასახავს. მაგალითად, სახელმწიფო ანგარიშებში ნაჩვენებია, რომ ილჰამ ალიევი აქტიურად სტუმრობდა ბილასუვარის დევნილთა დასახლებებს რაც პოლიტიკური ძალაუფლების ლეგიტიმაციის პროცესად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ოფიციალური ანგარიშების მიხედვით, 2003 წელს ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის დროს, ილჰამ ალიევმა საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი შეხვედრა გამართა დევნილ მოსახლეობასთან, რა დროსაც ზოგიერთ ოჯახს საყოფაცხოვრებო ტექნიკა დაურიგა და აღნიშნა, რომ მამამისი, აზერბაიჯანის პრეზიდენტი „მამობრივი მზრუნველობით იყო განმსჭვალული“ დევნილთა მიმართ (Azertag, 2003). 3 წლის შემდეგ, უკვე გაპრეზიდენტებული ილჰამ ალიევი პირველ ლედისთან მეჭრიბან ალიევასთან

ერთად კიდევ ერთხელ ესტუმრა ამ ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრის სიტყვაში ცალკე აღებული დევნილთა საკითხი არ არის განხილული, ქვეყნის პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ გააგრძელებს რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას, შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის გაზსადენის პოტენციალს კიდევ უფრო გამოიყენებს (Azertag, 2006). აღსანიშნავია ისიც, რომ 2019 წელს ალიევი თავის მეუღლესთან ერთად დაესწრო ქორწილს ყარაბაღის ომში დაღუპული ერთ-ერთი შაჰიდის ოჯახში. ამ ცნობის მიხედვით, ერთ-ერთი დასახლების გახსნისას მისულ პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს შაჰიდის ცოლმა მადლობა გადაუხადა შაჰიდთა ოჯახებისა და შვილებისთვის ფინანსური დახმარების გამო და პრეზიდენტი და პირველი ლედი თავისი შვილის ქორწილში დაპატიჟა (News.Az, 2024).

ზოგადად, ამგვარი ტიპის ცერემონიებში მონაწილეობა სიმბოლურად პრეზიდენტის, როგორც მზრუნველისა და დამცველის ფიგურის წინ წამოწევადა შეგვიძლია მივიჩინოთ, რომელიც დევნილთა საკითხს ფართო ეროვნულ ნარატივში აერთიანებს. შესაბამისად, ამგვარი პრაქტიკები ლოგიკურ თანხვედრაშია მკვლევართა მიერ გამოთქმულ მოსაზრებასთან, რომლის მიხედვითაც ალიევმა ნაციონალიზმი და 2020 წლის შემდეგ მიღწეული სამხედრო წარმატება (განსაკუთრებით კი ყარაბაღის მეორე ომში გამარჯვება) მნიშვნელოვანწილად გამოიყენა საკუთარი შიდა ლეგიტიმურობის გასაძლიერებლად (Mahmudu, 2023), ხოლო კონკრეტულ ქორწილში პრეზიდენტის გამოჩენა დევნილთა ყოფითი თავისებურებების ნაციონალისტური მნიშვნელობებით დატვირთვისა და პოლიტიკური ძალაუფლების ემოციური სიახლოვით გამყარების საინტერესო მცდელობას წარმოადგენს.

ალიევის ამგვარი მოქმედების გასაგებად შესაძლებელია ვიხელმძღვანელოთ კლიფორდ გირცისა და მაიკლ ჰერცფელდის მიერ ზემოთ წარმოდგენილი ანალიტიკური ჩარჩოებითაც. ცხადია, რომ პოლიტიკური ანთროპოლოგის პერსპექტივიდან, პოლიტიკური ლიდერის გადაწყვეტილება უშუალო მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოების ადგილობრივ სიმბოლურ პრაქტიკებში (ამ შემთხვევაში – დევნილთა ქორწინებაში) შესაძლოა გავიაზროთ, როგორც პოლიტიკური სტრატეგია, რომელიც მიმართულია ლეგიტიმაციასთან და ნაციონალისტური სენტიმენტების თავმოყრასთან დაკარგული ტერიტორიებისა და იძულებით გადაადგილებულთა თემის გამოყენებით. გირცმა პოლიტიკური ძალაუფლების სიმბოლური განზომილებების ანალიზისას თვალნათლივ დაგვანახა, რომ კუნძულ ბალიზე პოლიტიკური ავტორიტეტები ხშირად ჩნდებოდნენ სიმბოლურ რიტუალებსა და საჯარო დღესასწაულებზე, რაც ადგილობრივ კულტურული კონტექსტში ფართო საზოგადოებრივ რეზონანს იწვევს (Geertz, 1980).

მსგავს დასკვნამდე მიდის ჰერცფელდიც, რომელიც კულტურული ინტიმურობის მრავალგანზომილებიან და რთულ შრეებს იკვლევდა, და რომლის ერთ-ერთ გამოვლინებადაც ლიდერებსა და მოქალაქეებს შორის არსებული სიმბოლური ინტიმურობის დინამიკას ასახელებს. ამერიკელი ანთროპოლოგი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკური ლეგიტიმაცია ხშირად აღმოცენდება იმგვარი პერფორმატიული მოქმედებების მეშვეობით, რომლებიც მიკუთვნებულობისა და სიახლოვის შეგრძნებებს ქმნიან (Herzfeld, 2005).

ამ თეორიული წანამძღვრებებიდან გამომდინარე, ქორწინებაში მონაწილეობა სწორედ დევნილ მოსახლეობასთან სიახლოვის საჩვენებელ პერფორმატიულ მოქმედებად შეიძლება იქნას გააზრებული, რაც საფუძველს

არამხოლოდ ახალ ოჯახს, არამედ ახალ პოლიტიკურ ძალაუფლებრივ სტრუქტურასაც უყრის.

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ქორწინების ეპიზოდი მნიშვნელოვანია არა იმენად, რამდენადაც რეალურად მომხდარი და დოკუმენტირებული მოვლენაა, არამედ იმის გამო, თუ რამხელა მნიშვნელობას ატარებს ის დევნილთათვის. შეიძლება ითქვას, რომ ალიევის პოლიტიკური პერფორმანსი საკუთარი თავდაპირველი დანიშნულების გარდა, ატარებდა სხვა – უფრო ფართოდ გაზიარებულ ფუნქციასაც – ის ჩემი მთხრობელებისთვის სიამაყისა და საკუთარი სოციალური მნიშვნელობის ერთგვარ ინდიკატორსაც წარმოადგენდა. ამ მნიშვნელობის მაჩვენებელია პირველ რიგში კულტურის სახლის ლეფევერისეული სოციალური სივრცის კონსტრუირების ტრიადული მოდელით ანალიზი. ამგვარი ანალიტიკური მიდგომიდან გამოიკვეთა, რომ სივრცითი პრაქტიკა (კულტურის სახლში მოსწავლეების სტუმრობა, სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, პრეზიდენტის მიერ ქორწინებაში მონაწილეობა), სივრცის რეპრეზენტაციები (ყარაბალისა და ამ დასახლების ადრეული წლების ამსახველი ფოტოები, ასევე პრეზიდენტის მუზეუმი, ყარაბალის ომის ამსახველი ვიზუალური და წერილობითი დოკუმენტები) და რეპრეზენტაციული სივრცეები (სიამაყის, ნდობის და იმედის გამომწვევი მარკერები) აყალიბებენ ერთიან, სოციალურად კონსტრუირებულ დევნილთა კულტურის სახლს. ეს უკანასკნელი, თავის მხრივ, ადამიანთა ყოველდღიურობაში ყველგანმყოფი და ყოვლისშემძლე სახელმწიფოს იდეას ხდის ხელშესახებს. ამდენად, კულტურის სახლი იძულებით გადაადგილების, მეხსიერების და პოლიტიკური ლეგიტიმაციის ერთ სივრცით და სიმბოლურ წესრიგში მომყვან მოცემულობას წარმოადგენს.

დამონმებული ლიტერატურა:

- Administration of the President of Azerbaijan (2020)**, President Ilham Aliyev meets with IDPs: Housing construction funded by oil revenues. 21 თებერვალი, <https://president.az> (ხელმისაწვდომი იყო 19.09.2025).
- Azertag (2003)**, Prime Minister of Azerbaijan Ilham Aliyev participated in opening of settlement built for displaced persons in Bilasuvar. 1 ოქტომბერი, <https://azertag.az> (ხელმისაწვდომი იყო 19.09.2025).
- Azertag (2006)**, President Ilham Aliyev visits Bilasuvar province. 12 აგვისტო <https://azertag.az> (ხელმისაწვდომი იყო 19.09.2025).
- Geertz C. (1980)**, Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali. Princeton University Press.
- Grant B. (2020)**, In the Soviet house of culture: A century of perestroikas. Princeton University Press.
- Herzfeld M. (2005)**, Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State. Routledge.
- İğmen A. (2012)**, Speaking Soviet with an Accent: Culture and Power in Kyrgyzstan. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Lefebvre, H. (1991)**, The production of space (D. Nicholson-Smith, მთარგმნელი). Oxford: Blackwell. (ორიგინალი ნაშრომი დაიბეჭდა 1974 წელს)
- Mahmudlu C. (2023)**, Vertical and Horizontal Nationalism in Azerbaijan. Caucasus Analytical Digest, 133, 6-9. <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000619287>;
- News.Az (2024)** Azerbaijani President Ilham Aliev, first lady Mehriban Alieva accepted wedding invitation from martyr family. 29 ივლისი, <https://news.az/news/azerbaijani-presi->

dent-ilham-aliyev-first-lady-mehriban-aliyeva-accept-wedding-invitation-from-martyr-family (ხელმისაწვდომი იყო 19.09.2025).

UNHCR (2024) The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Azerbaijan closes last of emergency camps.. <https://www.unhcr.org/us/news/stories/azerbaijan-closes-last-emergency-camps> (ხელმისაწვდომი იყო 19.09.2025).

VAKHTANGASHVILI GIORGI

HOUSE OF CULTURE OF BILASUVAR IDP SETTLEMENT: MARRIAGE, POLITICAL LEGITIMATION AND FORCED DISPLACEMENT

The presented article explores how the symbolic and material meanings of a House of Culture — a Soviet institution originally designed for ideological propaganda—were transformed into a site of political legitimation and memory production among Azerbaijani internally displaced persons (IDPs) after the Karabakh war.

Drawing on ethnographic research conducted in Bilasuvar IDP settlement in southern Azerbaijan (2022), the author employs Henri Lefebvre's (1991) concept of the social production of space to conceptualize the House of Culture as a spatial triad combining physical structure, representational symbols, and lived experience. Through this lens, the building emerges not as an inert architectural form but as a dynamic arena where state power, national memory, and everyday life intersect.

The fieldwork reveals that Bilasuvar's cultural center, though newly built and not of Soviet origin, mirrors the ideological con-

tinuity of Soviet cultural institutions. Inside, photos of martyrs, quotes by President Ilham Aliyev, and exhibits devoted to Heydar Aliyev and the Karabakh war construct a narrative linking IDP suffering with presidential benevolence. Oral accounts describe how Heydar and Ilham Aliyev’s visits to IDP weddings and housing inaugurations became performative rituals of care, closeness, and legitimation.

Interpreting these events through Clifford Geertz’s (1980) theory of political symbolism and Michael Herzfeld’s (2005) notion of cultural intimacy, the article argues that such ceremonies function as performative acts of political legitimation—where everyday gestures like dance or gift-giving symbolically fuse personal intimacy and national belonging. Ultimately, the Bilasuvar House of Culture is read as a spatial condensation of memory, displacement, and power, materializing the omnipresence of the state in IDPs’ everyday lives.

სურ. 1. კულტურის სახლის შესასვლელი, 2022 წლის მაისი, ავტორის ფოტო

სურ. 2. ჰეიდარ ალიევის მემორიალური ოთახი, 2022 წლის მაისი, ავტორის ფოტო

სურ. 3. ბილასუვარის დასახლების პირველი 10 წლის (კარვების ბანაკის) ამსახველი სტენდი. 2022 წლის მაისი, ავტორის ფოტო

სურ. 4. შაჰიდთა მემორიალური დაფა და ყარაბლის მეორე ომის გამარჯვებისადმი მიძღვნილი პლაკატი 2022 წლის მაისი, ავტორის ფოტო